

ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДА ДЕСПОТИЗМ ПСИХОЛОГИК
МУАММО СИФАТИДА

Хошимова Лолахон Ахмед қизи
Осиё халқаро университети магистранти

Зўравонлик, деспотизм муаммосини илмий тадқиқ этиш масаласида шунини таъкидлаш зарурки, бу масалани ҳамма ҳам ошкор этишни истамайди. Оила муҳитида юзага келадиган зўравонлик, деспотик ҳаракатлар ижтимоий нормаларнинг бузилиши бўлганлиги туфайли зўравонликдан жабрланувчи шахс ҳам, жабрловчи, зўравонликни амалга оширган шахс ҳам ўз ҳаракатини ошкор этишни истамайди. Бундан ташқари оилавий зўравонликнинг деспотик кўриниши асосан оиладаги ўзаро муносабатлардаги низолар, жанжалларнинг оқибати сифатида идрок этилади. Шунинг учун бундай вазиятларда оиладаги низо иштирокчиларининг ўзлари томонидан ечимни амалга ошириш мумкин, деган қараш ҳам мавжуд. Шундай экан, кўп вақт давомида зўравонлик, деспотизм муаммолари муҳим бўлса-да, илмий тадқиқот объекти бўлмаган. Лекин кейинги 2019-2020-йиллардаги оила билан боғлиқ юзага келадиган кўплаб вазиятларда зўравонлик, деспотизмнинг анчагина кузатилиши тадқиқот ишимизда қўйилган муаммони илмий тадқиқ этишни долзарб масала этиб қабул қилишни тақазо этди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасида: «Ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмас»¹ лиги тўғрисидаги қонуннинг мустаҳкамланганлиги шахснинг ҳаёти, соғлиғи ва унинг қадр-қиммати олий қадрият эканлигини кўрсатади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: «Ўзбекистон», 2018.– 40 б.

Оиладаги зўравонлик шахсга қарши жисмоний куч ишлатиш, калтаклаш, зўрлаш [1], мажбур қилиш, руҳий таъсир кўрсатиш [2], жинсий зўравонлик қилиш, номусга тегиш [3] каби хатти-ҳаракатларни содир этишда намоён бўлади. Оиладаги зўравонлик асосан жисмоний ёки руҳий кўринишларда «тазйиқ ўтказиш» мақсадларида содир этилади.

Оилавий муносабатлар доирасида содир этиладиган зўравонликларнинг асосий қисми руҳий (психик) зўравонликларни ташкил этади. «Зўравонлик» тушунчаси субъект ёки бир гуруҳ одамлар томонидан ўз мақсадларига эришиш ва уларни сақлаш учун амалга оширилган мажбурлаш фактининг мавжудлигини акс эттиради.

Қадимги тарихий манба ҳисобланмиш – зардуштийлик динининг муқаддас китоби «Авесто» да [4] инсоннинг шаъни, кадр-қиммати, орномуси, инсонни улуғлаш, унинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ғояси ўз аксини топган. Ушбу нодир манба бўлган «Авесто»да жиноят ва жазо, оила-никоҳ муносабатлари, бу муносабатлар жараёнида инсоннинг ҳуқуқларига алоҳида эътибор берилган.

Қуръони Карим «Нисо»сурасининг 30-оятда «Ким ҳаддан ошиб зўравонлик билан шундай ишларни қилса, Биз ўни дўзахга киритажакмиз. Бу Аллоҳ учун осон бўлган ишдир»² дейилган.

Шарқ мутафаккирларидан бўлмиш Муҳаммад ибн Исмоил Бухорий, Исмоил ат-Термизий, Аҳмад Яссавий, Баҳовуддин Нақшбанд, Нажмиддин Кубро тариқатларида инсонга азоб бериш тақиқ этилган қоидалар сирасига кириши тўғрисидаги фикр мулоҳазалар берилган [5] бўлса-да, муаммоли оилаларда зўравонлик, зулмкорлик ҳолатларини намоён бўлишига оид фикрлар ва маслаҳатлар берилмаган.

Тадқиқот муаммосига оид ўрганилган илмий таҳлилдан кўринадики,

² Қуръони карим. «Чўлпон» нашриёти. –1992. –Б. 250.

зўравонлик ва деспотизм муаммоси миллат, давлат чегараларига риоя этмайди. Масалан, мазкур муаммони илмий тадқиқ этишининг япон оиласидаги кўринишларини Fumie Kumagai Masako кўрсатиб берган; рус оиласидаги асосий белгиларини рус олимларидан М.Писклакова, А.Синельниковлар; деспотизм, оилавий зўравонликнинг асосий муаммоларини М.В.Сапоровская; оила муҳитидаги зўравонликнинг ижтимоий муаммо сифатидаги таъсири масалаларини Хилажаева Г.Ф.; оила аъзоларини деспотик ҳаракатлар орқали бўйсундириш, кўрқитиш, уларга нисбатан эгалик ҳиссини намоён этиш муаммосини М.Брюкнер; оилавий зўравонликка учраган шахсларга ёрдам кўрсатиш зарурлиги масалаларини Е.Забадыкина; оилавий зўравонликни кейинчалик жиноятни кўпайишига таъсир этишини Л.Шерман; оилавий зўравонликларга жавоб беришда учта асосий ёндашув: раҳм-шавқат, назорат, ҳаракатсизлик, ҳукмронлик ёндашуви каби хулқ-атвор реакцияларининг кескин ўзгариши Р.Геллес, М.Страусс; **оилавий зўравонлик ва деспотизмда ҳуқуқий чора-тадбирларни кучайтиришнинг тизимли ҳамкорлигини яратиш** Е.И.Ефимова кабилар томонидан илмий-амалий ўрганилган.

Йигирманчи асрнинг иккинчи ярмида Америка Қўшма Штатлари олимлари оиладаги зўравонлик масалаларини ўрганишни амалга оширишди. Мазкур муаммо кейинчалик бир қатор олимлардан: М.Страусс, Р.Геллес, Р.Бурке, Э.Дуглас, Л.Лерман, Д.Хинес, Л.Шерман ва бошқаларнинг тадқиқотларида махсус илмий-амалий ўрганилган бўлса-да, зулмкорликка дуч келган шахслар учун унинг профилактикасига оид фикрлар берилмаган.

Р.Ж.Геллес ва М.А.Страусс оиладаги зўравонлик ва тажовуз тушунчалар фарқлаш зарурлигини айтишган. Р.Ж.Геллес ва М.А.Страусс жисмоний зарар сабаб нияти билан бир машъум босқинчи томонидан амалга оширилган ҳар қандай ҳаракат сифатида ички зўравонликни аниқлаш, бу ният реал ва олдиндан идрок қилинган бўлиши мумкин, деб қайд этилади. Мазкур

муаллифлар оилавий зўравонликларда жавоб беришнинг учта асосий ёндашувини таклиф этадилар: раҳм-шавқат, назорат ва ҳаракатсизлик. АҚШ оилаларида кузатиладиган зўравонлик ҳолатида мазкур ходисага тезда реакция қилиш муҳим чора бўлиб, ҳаракатсизлик эса бундай ходисани эътиборсиз қолдиришни англатади [6]. Фикримизча, бу олимларнинг таклифига биноан нафақат зўравонлик ва тажовуз тушунчаларини фарқлашдан ташқари, деспотизм феноменини ҳам ўзига хос хусусият ва белгиларини ажратиш зарурдир.

Оила муҳитидаги зўравонлик муаммосининг айрим жиҳатлари болалик неврозларига замин бўлиши (А.И.Захаров), ўсмирлардаги характер акцентуацияларини таркиб топтириши (А.Е.Личко), оилавий муносабатларни психологик коррекциялаш зарурлиги (Т.М.Мишина, В.К.Мягер), оилавий можаролар, конфликтлар (В.А.Сысенко, А.Н.Волкова, Т.М.Трапезникова, Н.Я.Соловьев, ва ҳоказо.) билан боғлиқлиги масалалари келтирилган бўлишига қарамай, тадқиқот ишимизда бу манбаларни назарий қиймат нуқтаи назаридан фойдаландик.

Шу билан бирга шу пайтгача психология фанида оилавий зўравонликнинг зўравонлик турларига дуч келиши натижасида оила аъзоларининг психологик хусусиятларига таъсири муаммоси махсус илмий тадқиқ этилмаганлигини кузатдик.

Биламизки, оиладаги нохуш ҳолатлардан зўравонлик, зулмкорлик муносабатларга салбий таъсир этади. В.В.Елизаровнинг фикрича, оиладаги зўравонлик низолар ва ажралишлар билан узвий боғлиқдир. Оиладаги низоларни ўз вақтида ҳал этилмаслиги эса кўп ҳолатда эр-хотинни ажралишига олиб келади [7]. Бу тўғри фикр. Аммо ажралишни олдини олиш учун зарур кўрсатмалар берилганда мақсадга мувофиқ бўлар эди.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т.: 2009. – Б. 199.

2. Забелина Т.Ю., Израелян Е.В., Шведова Н.А. Канада и проблема насилия в семье: двадцать лет борьбы. <http://www.owl.ru/win/research/kanada.htm>
3. Нишонова З.Т. Психологик маслахат: Ўқув-услугий кўлланма. /З.Т.Нишонова, Ш.Асомиддинова. –Т.,2010.
4. Каримов Х.К. Социально-психологические особенности супружеских конфликтов в узбекской семье.: Автореф. дис... канд. психол. наук. – Ташкент: ТГПИ, 1994. – 19 с.
5. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. СПб.: Питер, 2002. 224 с.
6. Семейная медиация: [перевод] / Лиза Паркинсон. - Москва: ООО «Межрегиональный центр упр. и политического консультирования», 2010. - 400 с.
7. [Деспотизм](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#): в 86 т. (82 т. и 4 доп.).— СПб., 1890—1907.
8. Djalolovich, R. J. (2023). NIKOH-OILA MUNOSABATLARI SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(3), 473-477.
9. Jumayevich, R. Z., & Djalolovich, R. J. (2023, July). TALABALARNING O'QUV JARAYONIGA MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 7, pp. 85-93).

